

LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP AND CONDITION FACTOR OF ROACH (*RUTILUS RUTILUS*) IN LAKE ZAMONBOBO, UZBEKISTAN

Sobirov B.J.

PhD doctoral student

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

Namozov S.M.

Junior Researcher

*Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan
st. Bogishamol-232b, Tashkent, Uzbekistan*

Kamilov B.G.

doctor of biological sciences, professor

*Branch of Astrakhan State Technical University in Tashkent Region
University street, 2. Kibray district, Tashkent region, Uzbekistan*

РАЗМЕРНО-ВЕСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УПИТАННОСТЬ ПЛОТВЫ (*RUTILUS RUTILUS*) ОЗЕРА ЗАМОНБОБО УЗБЕКИСТАНА

Собиров Б.Ж.

PhD докторант

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б.*

Намозов С.М.

младший научный сотрудник

*Институт Зоологии Академии наук Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол-232б.*

Камилов Б.Г.

доктор биологических наук, профессор

*Филиал Астраханского государственного технического университета в
Ташкентской области,
Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р., ул. Университетская-2.,*

Abstract

The relationship between the length and weight and condition factor roach, *Rutilus rutilus*, was determined in the newly created since 2000s Zamonbobo Lake (lower reaches of the Zarafshan River, Uzbekistan). By now, roach has become the most numerous commercial fish in the lake. Strong positive linear dependence between the total length (TL, cm) and the standard body length SL, cm) of roach $SL = 0.8397 * TL - 0.0228$ ($r = 0.99$) was determined. The relationship of the total body weight (W, g) on the total body length is characterized by the regression equation of the power function $W = 0.0108 * TL^{3.0502}$ ($r = 0.99$). i.e. positive allometric growth is noted. Taking the logarithm of the dependence indices of the specified characteristics yields the formula $\text{Log}_{10}(W) = 3.0502 * \text{Log}_{10}(L) - 1.9662$. The Fulton condition factor varied in the population from 0.86 to 1.49 (on average 1.26 ± 0.01). The results indicate a good condition of the roach stocks according to the characteristics studied.

Аннотация

Определены взаимосвязь длины и массы тела и коэффициентов упитанности плотвы, *Rutilus rutilus*, во вновь создаваемом с 2000х озере-накопителе дренажной воды Замонбобо (низовья реки Зарафшан, Узбекистан). К настоящему времени плотва стала самой многочисленной промысловой рыбой в водоеме. Выяснено, что между общей длиной (TL, см) и стандартной длиной тела SL, см) плотвы есть сильная положительная прямолинейная зависимость $SL = 0,8397 * TL - 0,0228$ ($r = 0,99$). Зависимость общей массы тела (W, г) от общей длины тела характеризуется уравнением регрессии степенной функции $W = 0,0108 * TL^{3,0502}$ ($r = 0,99$). т.е. отмечен положительный аллометрический рост. Логарифмирование показателей зависимости указанных признаков дает формулу $\text{Lg}_{10}(W) = 3,0502 * \text{Lg}_{10}(L) - 1,9662$. Коэффициент упитанности по Фультону варьировал в популяции 0,86 – 1,49 (в среднем $1,26 \pm 0,01$). Результаты свидетельствуют о хорошем состоянии стад плотвы по исследуемым признакам.

Keywords: Roach, *Rutilus rutilus*, length-weight relationship of fishes, condition factor, allometric growth, lake Zamonbob, Uzbekistan.

Ключевые слова: плотва, *Rutilus rutilus*, зависимость длины от массы тела рыб, коэффициент упитанности, аллометрический рост, озеро Замонбобо, Узбекистан.

Плотва, *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) евразийский вид равнинных внутренних водоемов, (семейство *Leuciscidae*), - высоко пластичный в том числе в бассейне Аральского моря [1]. Для

нужд ирригации в Узбекистане была создана ирригационная и дренажная системы, включая озера – накопители дренажной воды, в том числе озеро Замонбобо. В озере Замонбобо одной из первых появилась плотва, стала воспроизводиться в 2000х и к настоящему времени на озере организовали промысел, в котором плотва является самым многочисленным видом.

Рис. 1. Озеро Замонбобо в Бухарской области в низовьях бассейна Зарафшана, Узбекистан

Уже к началу 2010х в озере отмечали наличие плотвы, в настоящее время начат промысловый лов этого вида. Биологические особенности плотвы в этом водоеме ранее не исследовали. Во многих водоемах Узбекистана и соседних республики рост плотвы оценен, что позволяет судить о адаптивных потенциях вида [2, 3]. Целью данной работы было оценить основные биологические особенности плотвы в озере Замонбобо.

Для рационального управления рыболовством широко применяют исследование зависимости между массой тела и длиной рыб, упитанность, характеризующих состояние запасов, сравнивать параметры между разными водоемами (предполагая, что более тяжелая рыба при одинаковой длине тела находится в лучшем состоянии), используемые для получения ряда популяционных параметров промысловых популяций рыб [5, 7, 8, 9, 10]. Целью настоящего исследования было определить зависимость длины и массы тела плотвы в промысловых стадах указанных водоемов Узбекистана.

Материал и методика

В исследуемом водоеме анализировали плотву из уловов промысловых бригад в марте – апреле 2024 и 2025 годов, которых ловили ставными сетями с ячеей 16 – 50 мм. Проводили видовую идентификацию [1]. У случайно отобранных особей плотвы измеряли общую длину тела (TL, см) и стандартную длину тела до конца чешуйного покрова (SL, см) с точностью до 0,1 см и общую массу тела (W, г) с точностью до 0,1 г.

Соотношение между стандартной длиной и общей длиной тела рыб рассчитывали по формуле прямолинейной функции. Соотношение между длиной и массой (length - weight relationship) рассчитывали по формуле $W = a \cdot TL^b$, где a –

интеграционная константа, коэффициент b – показатель степени. Также проводили традиционный анализ зависимости логарифмированных показателей: $\log W = \log a + b \log TL$. Определяли коэффициент упитанности по Фультону по формуле: $K = W \cdot 100 / L^3$. Определяли коэффициент относительного состояния (K_n) как отношение фактического веса (наблюдаемого веса) к расчётному весу, основанному на уравнении длины и веса: $K_n = W / a L^b = W / W'$, где W' – расчётный вес, определённый по уравнению длины и веса [4, 6]. Определяли коэффициент детерминации (R^2) и коэффициент корреляции (r). Оценочные показатели приняты как среднегодовые значения.

Результаты

В выборке были рыбы, входящие в промысел плотвы, общей длиной тела 10,5 – 31,5 см, стандартной длиной 8,7 – 26,5 см, общей массой тела 10 – 370 г.

В исследуемой популяции плотвы между стандартной и общей длиной тела рыб была выявлена очень сильная положительная прямолинейная зависимость показателей, которая достоверна выразилась уравнением прямолинейной регрессии $SL = 0,8397 \cdot TL - 0,0228$ ($r = 0,99$); коэффициент детерминации (R^2) был 0,98.

Определение зависимости общей массы тела от общей длины тела привело к уравнению регрессии в виде степенной функции: $W = 0,0108 \cdot TL^{3,0502}$ ($r = 0,99$) (рис. 2; Таблица 1). Видно, что показатель ' b ' в уравнении регрессии был чуть выше 3, что указывает на положительный аллометрический рост объекта в исследуемом водоеме.

Определенные показатели размерно-возрастной зависимости плотности озера Замонбобо

Показатели зависимости	Значения
Объем выборки, экз.	78
Коэффициент 'a'	0,0108
95% уровня достоверности для 'a' в выборке	-235,703 - -184,622
Показатель степени 'b'	3,0502
95 % уровня достоверности для 'b' в выборке	1,552 – 1,795
Коэффициент детерминации уравнения регрессии (R ²)	0,977

Рис. 1. Зависимость общей массы (W) от общей длины тела (TL) плотвы озера Замонбобо

Так как в литературе много данных по размерно-возрастной зависимости для популяций рыб приведены после логарифмирования данных, мы также приведем соответствующий расчеты. Логарифмирование показателей общей длины и общей массы тела плотвы и определение зависимости показало достоверность следующего уравнения: $Lg(W) = 3,0502 * Lg(L) - 1,9662$ ($R^2 = 0,987$).

Коэффициент упитанности плотвы по Фультону весной в озере Замонбобо варьировала в пределах 0,86 – 1,49, в среднем $1,26 \pm 0,01$. Коэффициент относительного состояния (Кп) показывают отношение фактического веса (наблюдаемого веса) к расчётному весу, основанному на уравнении длины и веса и характеризуют все изменения, связанные с физическим состоянием воды, сезоном года, доступностью пищи и стадиями зрелости. В исследованной популяции показатель варьировал 0,68 – 1,14, в среднем $0,97 \pm 0,01$, т.е. был близок к 1, что показывает о благополучном состоянии популяции в водоеме.

Обсуждение

Узбекистан расположен на юге умеренного климата с ярко выраженным резко-континентальным климатом (жаркое лето и относительно холодная зима с ледовыми явлениями на лентических водоемах). Плотва, проникнув во вновь созданное озеро Замонбобо естественным путем, создала массивное стадо и стала промысловой рыбой. По использованию промыслом плотва короткоциклическая рыба, достигает половозрелости в основном в 2-годовалом возрасте при достижении длины тела 10-

11 см и массы 30-45 г. В промысловых уловах плотва представлена 3-4-годовалыми особями.

Исследованные показатели в той или иной форме демонстрируют степень «благополучия» популяции плотвы в исследуемом водоеме. По отклонению фактического веса от теоретического, рассчитанного по L-W зависимости, можно судить о состоянии рыбы. Если фактический вес меньше, это может указывать на недостаток питания, болезнь или другие стрессовые факторы. Т.е., теоретически, масса рыб считается благополучной при величине, близкой к значению длины тела в третьей степени. Исходя из найденных зависимости мы восстановили теоретические значения массы тела в исследованной выборке, и они оказались близки к наблюдаемым. Это свидетельствует о хорошем состоянии стада в исследуемом водоеме и о достаточно высоком технологическом качестве плотвы в промысле в озере.

Благодарности: Настоящие исследования проведены в рамках выполнения бюджетной темы «Современное состояние, кормовые взаимоотношения и динамика развития рыб в условиях изменения режима водоёмов Бухарской и Навоийской областей» в Институте Зоологии. Авторы благодарны руководству института за создание условий выполнения запланированного объема работ.

Литература

1. Berg, L.S. Ryby presnykh vod SSSR i sopedrel'nykh stran. — 4-e izd. — Moskva; Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR, 1949. — Ch. 2. — 458 s.
2. Kamilov, G.K. Ryby vodokhranilishch Uzbekistana. — Tashkent: FAN, 1973. — 234 s.

3. Namozov, S.M.; Kamilov, B.G.; Azizov, N.Ya. Pokazateli vozrasta i rosta aral'skoy plotvy iz oz. Tuzkan Aydar-Arnasayskoy sistemy ozer // *Modern Science*. — 2020. — № 11. — S. 12–17.
4. Andreu-Soler, A.; Oliva-Paterna, F.J.; Torralva, M. A review of length–weight relationships of fish from the Segura River basin (SE Iberian Peninsula) // *Journal of Applied Ichthyology*. — 2006. — Vol. 22, No. 4. — P. 295–296. — DOI: 10.1111/j.1439-0426.2006.00719.x. ([Wiley Online Library, Documents Delivered](#))
5. Dutta, S.; Orlov, A.M.; Hazra, S. Population biology and exploitation status of four commercially important marine fishes of the northern Bay of Bengal, India // *Iranian Journal of Fisheries Sciences*. — 2021. — Vol. 20, No. 1. — P. 62–83. — DOI: 10.22092/ijfs.2021.123477. (jifro.areeo.ac.ir, squ.elsevierpure.com)
6. Froese, R. Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta-analysis and recommendations // *Journal of Applied Ichthyology*. — 2006. — Vol. 22, No. 4. — P. 241–253. — DOI: 10.1111/j.1439-0426.2006.00805.x. ([Wiley Online Library](#))
7. Gupta, B.K.; Sarkar, U.K.; Bhardwaj, S.K.; Pal, A. Condition factor, length–weight and length–length relationships of an endangered fish *Ompok pabda* (Hamilton 1822) (Siluriformes: Siluridae) from the River Gomti, a tributary of the River Ganga, India // *Journal of Applied Ichthyology*. — 2011. — Vol. 27, No. 3. — P. 962–964. — DOI: 10.1111/j.1439-0426.2010.01625.x. ([Wiley Online Library](#))
8. Hossain, M.Y.; Ahmed, Z.F.; Leunda, P.M.; Jasmine, S.; Oscoz, J.; Miranda, R.; Ohtomi, J. Condition, length–weight and length–length relationships of the Asian striped catfish *Mystus vittatus* (Bloch, 1794) (Siluriformes: Bagridae) in the Mathabhanga River, Southwestern Bangladesh // *Journal of Applied Ichthyology*. — 2006. — Vol. 22, No. 4. — P. 304–307. — DOI: 10.1111/j.1439-0426.2006.00803.x. ([Wiley Online Library, SCIRP](#))
9. Mansor, M.I.; Che Salmah, M.R.; Rosalina, R.; Shahrul Anuar, M.S.; Amir Shah Ruddin, M.S. Length-weight relationships of freshwater fish species in Kerian River Basin and Pedu Lake // *Research Journal of Fisheries and Hydrobiology*. — 2010. — Vol. 5, No. 1. — P. 1–8. — URL: <https://www.aensiweb.com/old/jasa/rjfh/2010/1-8.pdf>. ([aensiweb.com](#))
10. Muchlisin, Z.A.; Musman, M.; Siti Azizah, M.N. Length-weight relationships and condition factors of two threatened fishes, *Rasbora tawarensis* and *Poropuntius tawarensis*, endemic to Lake Laut Tawar, Aceh Province, Indonesia // *Journal of Applied Ichthyology*. — 2010. — Vol. 26, No. 6. — P. 949–953. — DOI: 10.1111/j.1439-0426.2010.01524.x. ([Wiley Online Library, probe.usp-pl.com](#))